

Умиджон Шокиржонович Хусанов

доцент кафедры медицинской химии Андижанского государственного медицинского института, доктор философии по химическим наукам (PhD) Email: ab2504829@adti.uz

Алижонова Нигора Комилжоновна

студентка 2 курса фармацевтического факультета

Андижанского государственного медицинского института

KISLOTA-ASOSLI TITRIMETRIK USULDA UROTROPIN

AMMIAK MIQDORINI ANIQLASH

Annostatsiya: Ushbu maqolada kislota-asosli titrash usulidan foydalanib, urotropin va ammiak miqdorini aniqlashning turli usullari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda, birinchi navbatda, ushbu moddalarning kimyoviy xususiyatlari va titrant sifatida ishlatilgan kislotalarning turli ta'siri tahlil qilinadi. Titrash jarayonining aniqligi va sezgirligi o'rganilib, metodikaning samaradorligi taqqoslanadi. Urotropin va ammiak miqdorini aniqlash uchun eng samarali titrimetriya usullari keltirilgan, shuningdek, usullarni o'rganishda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari ko'rsatilgan. Ushbu tadqiqotning natijalari farmatsevtika va kimyo sanoatida, shuningdek, ekologik tahlil sohasida qo'llanilishi mumkin bo'lgan muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar. Urotropin, ammiak, kislota-asosli titrimetrik usul, titrlash, aniqlash usullari, farmatsevtik tahlil, gidroliz, kislota asos reaksiyasi.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УРОТРОПИНА И АММИАКА КИСЛОТНО-ОСНОВНЫМ ТИТРИМЕТРИЧЕСКИМ

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные методы определения содержания уротропина (гексаметилентетрамин) и аммиака с использованием кислотно-основного титрования. В исследовании анализируются химические свойства этих веществ и влияние различных кислот, используемых в качестве титрантов. Оцениваются точность и чувствительность титрации, а также сравнивается эффективность метода. Приведены наиболее эффективные титриметрические методы для определения содержания уротропина и аммиака, а также рассмотрены возникающие проблемы и способы их решения. Результаты исследования имеют важное научное и практическое значение для фармацевтической, химической и экологической анализа

Ключевые слова. Уротропин, аммиак, кислотно-основное титрование, титриметрический анализ, методы определения, фармацевтический анализ, гидролиз, кислотно-основная реакция.

METHODS FOR DETERMINING THE CONTENT OF UROTROPIN AND AMMONIA BY ACID-BASE TITRIMETRIC

Annotation. This paper discusses various methods for determining the content of hexamethylenetetramine (urotropine) and ammonia using acid-base titration techniques. Initially, the chemical properties of these substances and the effect of different acids used as titrants are analyzed. The accuracy and sensitivity of the titration process are examined, and the effectiveness of the method is compared. The most effective titrimetric methods for determining hexamethylenetetramine and ammonia content are outlined, and problems encountered in the analysis are addressed with solutions. The results of this study have significant scientific and practical implications for pharmaceutical, chemical, and environmental analysis.

Key words. Hexamethylenetetramine, ammonia, acid-base titration, titrimetric analysis, determination methods, pharmaceutical analysis, hydrolysis, acid-base reaction.

KIRISH. Titrimetriya- bu kimyoviy analiz usullaridan biri bo'lib, unda eritmadagi moddaning miqdori boshqa moddaning standart eritmasi bilan reaksiyaga kiritilib, to'liq reaksiya sodir bo'lguncha sarflangan hajm asosida aniqlanadi. Bu jarayon titrlash deb ataladi, usul esa titrimetrik analiz yoki hajmiy analiz deb yuritiladi. Titrimetrik analizda modda miqdorini aniqlash, neytrallanish reaksiyasiga asoslangan usuli kislota-asosli titrlash yoki neytrallash usuli deyiladi. Kislota-asosli titrlashlar turli reaksiyalarga asoslanib 4 ta asosiy turga bo'linadi.

1. Kuchli asos + kuchli kislota

Bu usulni $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ reaksiyasi bilan ifodalash mumkin. Titrlashning egri chizig'i keskin o'zgaradi, bu esa ekvivalentlik nuqtasini aniq belgilash imkonini beradi. Ekvivalent nuqtasi $\text{pH}=7$ ga teng. Indikator sifatida fenolfitalien yoki bromtimol ko'k kabi indikatorlardan foylanish yaxshi samara beradi.

2. Kuchli asos + kuchsiz kislota

Bu usul $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ kabi reaksiyalar bilan ifodalanadi. Boshlanig'ich pH kuchli kislota titrlashiga nisbatan yuqoriroq. Bu jarayonda pH sekin o'zgaradi, chunki tampon zonasi mavjud. Ya'ni kuchsiz kislota yoki asos titrlashda, ekvivalentlik nuqtasiga yaqin pH o'zgarishi sekin boradi. Ekvivalent nuqtasi $\text{pH}>7$ bo'ladi. Indikator sifatida fenolfitaliendan foydalaniladi.

3. Kuchsiz asos + kuchli kislota

$\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$ bu sistemani shu reaksiya bilan ifodalash mumkin. Jarayon boshlanganida pH yuqori bo'ladi, lekin titrlash davomida pH keskin pasayishi kuzatiladi. Ekvivalent nuqtasida $\text{pH}=7$ bo'ladi. Bu sistemada ham tampon zonasi mavjud, bu yerda pH sekin o'zgaradi. Indikator sifatida metil oranjidan foydalaniladi.

4. Kuchsiz asos + kuchsiz kislota

Reaksiyasi quyidagicha; $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3 = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$. Titratsiya egrisi silliq va aniqligi past. Ekvivalentlik nuqtasini aniqlash qiyin. pH o'zgarishlari sekin va noaniq bo'ladi. Indikator sifatida ham pH o'lchagichdan foydalaniladi.

Bu usullarning har biri titrlash egri chizig'i shakli va pH o'zgarishlari bilan farqlanadi.

1-jadval

Kislota asosli titrlashning egri chiziqlari

Ammiak va ulotropin miqorini aniqlash uchun kislota-asosli titrlashning kuchli kislota va kuchsiz asos usulidan foydalaniladi. Tahlil qilinayotgan moddalarning xossalari bilan tanishib chiqamiz. Ammiak – kimyoviy formulasi NH_3 , o'tkir hidli, rangsiz gaz bo'lib, sanoatda, tibbiyotda va laboratoriya ishlarida keng qo'llaniladi. Uning molekulyar massasi 17.03 g/mol, qaynash harorati $-33.34\text{ }^\circ\text{C}$, erish harorati esa $-77.73\text{ }^\circ\text{C}$ ni tashkil qiladi. Ammiak suvda yuqori darajada eriydi: $20\text{ }^\circ\text{C}$ haroratda 1 hajm suvda 700 hajm gaz erishi mumkin. Suvdagi eritmasi ishqoriy xossa kasb etadi va ammoniy gidroksid (NH_4OH) sifatida tanilgan. Laboratoriyada ammiak odatda ammoniy tuzlarini kuchli ishqor bilan qizdirish orqali olinadi. Sanoatda esa Haber–Bosch usuli orqali, ya'ni azot (N_2) va vodorod (H_2) gazlarining yuqori harorat va bosimda temir katalizatori ishtirokida reaksiyaga kirishishi natijasida sintez qilinadi:

Ammiakning asosiy kimyoviy xossasi — kuchsiz asos bo'lib, u kislotali muhitda proton biriktirib, ammoniy kationi (NH_4^+) hosil qiladi. Ushbu reaksiya asosida ammiak miqdori kislota-asosli titrlash usuli orqali aniqlanadi. Ammiakning tibbiyotdagi ahamiyati ham muhim. U organizmda oqsillar parchalanishi natijasida hosil bo'ladi va jigar tomonidan mochevinaga aylantiriladi. Jigar faoliyati buzilgan hollarda, ammiak qonda to'planib qoladi va bu holat gepatik ensefalopatiya kabi asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli ammiak miqdorini aniqlash klinika-laboratoriya diagnostikasida ham dolzarb hisoblanadi.

Zamonaviy tadqiqotlar ammiakni barqaror, yashil yoqilg'i sifatida ishlatish, shuningdek, gibrid katalitik jarayonlar, ammiak asosidagi sovitish tizimlari, antibakterial muhitlarda qo'llash imkoniyatlarini ham ochib bermoqda. Bundan tashqari, ammiak metallarga, ayniqsa misga korroziyaviy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, ayrim plastmassalarni shishiradi. Bu jihatlar laboratoriya va sanoat sharoitida asbob-uskuna tanlashda e'tiborga olinadi.

Urotropin (xalqaro nomi — geksametilentetramin, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_4$) — to'rtlamchi simmetrik tuzilishga ega, kristall holatdagi organik birikma bo'lib, kuchli formaldegid va ammiak aralashmasidan sintez qilinadi. Molekulyar massasi 140.19 g/mol bo'lib, suvda yaxshi eriydi. Rangsiz, tiniq kristall modda bo'lib, o'ziga xos xushbo'y hidga ega.

Sintezlash uchun quyidagi reaksiyadan foydalanish mumkin;

Bu reaksiya natijasida hosil bo'lgan urotropin molekulasi kafes (klatrat) tuzilishga ega bo'lib, markazdan tarmoqlanuvchi to'rt azot atrofida metilen (-CH₂-) guruhleri joylashgan. Bunday tuzilma unga barqarorlik, uchuvchanlikka chidamlilik va kimyoviy passivlik kabi xossalarni beradi.

Farmatsevtikada urotropin dezinfeksiyalovchi va siydik haydovchi vosita sifatida qo'llanadi. U siydik yo'llariga tushganda kislotali muhitda parchalanib, formaldegid ajratadi, bu esa mikroblarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, u uroseptik sifatida o'rta og'irlikdagi infeksiyon kasalliklarda qo'llaniladi. Urotropin bugungi kunda nafaqat tibbiyotda, balki plastmassa, portlovchi moddalar, qog'oz va rezina sanoatida xom ashyo sifatida keng foydalaniladi. Bundan tashqari, uning formaldegidni sekin ajratish xossasi uni tutun hosil qiluvchi vositalar, tarmoqli polimerlar, qatronlar ishlab chiqarishda muhim modda sifatida e'tirof etadi.

Tadqiqot natijalari. Ammiak kuchsiz asos shuning uchun quyidagi reaksiya orqali ammiak miqdorini kislota-asosli titrlash usulda aniqlash mumkin. Bu usulda odatda kuchli kislota, masalan, xlorid kislotasi (HCl) ishlatiladi. Reaksiya stexiometrik nisbatda sodir bo'ladi.

Titrlash jarayonida ammiak va kislota o'rtasidagi neytrallanish reaksiyasi muvozanatga asoslanadi. Ammiak miqdorini aniqlash uchun eritma tarkibiga indikator (masalan, metil qizil yoki bromkrezol yashil) qo'shiladi va kislotalarning ekvivalent hajmi bo'yicha hisob-kitob amalga oshiriladi. Ammiak kuchsiz asos bo'lgani sababli titrlash aniq pH sohasida yuritilishi lozim. Ammiakning asosli xossasi unga kuchli kislotalar bilan reaksiyaga kirishish imkonini beradi. Natijada NH₄⁺ tuzlari hosil bo'ladi. Aynan mana shu xossasi titrlashda foydalaniladi.

Urotropin kuchli kislotalar ta'sirida parchalanib, ammiak va formaldegid ajratib chiqaradi. Shu sababli kislota-asosli titrlash usulida tahlil qilishda u avvalo kislotali gidroliz qilinadi. Bu jarayonda urotropinning har bir molekulasi to'rt molekula ammiak hosil qiladi. Ammiak esa kuchli kislota (odatda HCl) bilan neytrallanadi:

Bu reaksiyaga ko'ra, urotropin miqdori ammiak orqali bilvosita aniqlanadi. Demak, titrlashda ammiakni hisobga olish — urotropinning miqdoriy tahlilida asosiy bosqich hisoblanadi.

1-rasm. Urotropinning strukturaviy formulasi.

Tajriba qismi. Tajribani o'tkazish uchun quyidagi reaktivlar va laboratoriya asbob-uskunalaridan foydalanildi. Titrllovchi eritma sifatida 0,1 mol/l konsentratsiyali xlorid kislotasi (HCl) eritmasi tayyorlandi. Tahlil qilinayotgan moddalar sifatida 0,1 mol/l konsentratsiyali

ammiak (NH_3) eritmasi hamda 0,1 mol/l urotropin ($(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$) eritmasi ishlatildi. Eritmalarni tayyorlash va suyultirish jarayonlarida distillangan suvdan foydalanildi.

Indikator sifatida metil qizil (metilronj) ishlatilib, titrlash davomida eritmaning rang o'zgarishi kuzatilib, ekvivalent nuqtasi aniqlandi. Titrlash jarayonida 25 ml sig'imli byuretka, 10 ml sig'imli pipetka, 250 ml hajmdagi konus shaklidagi kolba (Erlenmeyer kolbasi), shuningdek, stakanchalar, shisha tayoqchalar va byuretka tutqichi bilan jihozlangan stativdan foydalanildi. Barcha tajriba ishlarida laboratoriya sharoitida sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilindi.

Byuretkaga 0.1 M HCl eirtmasida quyiladi. Ikkita o'lchov kolbasining biriga 10 ml dan urotropin boshqa biriga esa ammiakdan olinadi. So'ng 2-3 tomchi metil qizil indikatoridan qo'shiladi. Byuretkadagi HCl tomchilatib kolbadagi eritmalarga navbat bilan qo'shiladi. Eritmaga HCl qo'shib borilishi davomida aralastirib turiladi. Eritma rangi to'q sariqdan och qizilgacha o'zgaradi – bu ekvivalent nuqtasidir. Byuretkada sarflangan HCl hajmi (ml) har ikkala eritma uchun ham alohida yozib olinadi va shular asosida ularning miqdori aniqlanadi.

Ammiak miqdorini hisoblash;

$$n = C \cdot V$$

n – moddaning mol miqdori (mol)

C – titrantning molyar konsentratsiyasi (mol/l)

V – titrant hajmi

$$m = n \cdot M$$

m – aniqlanayotgan moddaning massasi (g)

n – moddaning mol miqdori (mol)

M – moddaning molyar massasi

Urotropin uchun reaksiya;

Urotropin gidrolizlanib, ammiak ajraladi. Har 1 mol urotropindan 6 mol ammiak ajraladi:

Gidroliz;

Titrlash jarayonida ketadigan reaksiya;

a) HCl miqdori (mol):

$$n_{\text{HCl}} = C_m \cdot V$$

C_m – HCl konsentratsiyasi (mol/l)

V – ishlatilingan hajm

b) Urotropin miqdori:

$$n_{\text{urotropin}} = \frac{n(\text{HCl})}{4}$$

chunki 1 mol urotropinga 4 mol HCl to'g'ri keladi.

c) Urotropinning massasi:

$$m_{\text{urotropin}} = n \cdot M$$

M – 140.19 g/mol ga teng

XULOSA. O'tkazilgan tajriba natijasida kislota-asosli titrlash usuli orqali urotropin va ammiak miqdorini aniqlash mumkinligi amalda isbotlandi. Urotropin gidrolizlanib ammiak hosil qiladi, hosil bo'lgan ammiak esa xlorid kislotasi bilan aniq stexiometrik nisbatda reaksiyaga kirishadi. Aynan shu xossaga asoslangan holda, titrant (HCl) sarfini o'lchash orqali namuna ichidagi urotropin yoki ammiak miqdorini hisoblash imkoniyati yaratiladi. Ushbu titrlash usuli oddiy laboratoriya sharoitida bajarilishi mumkin bo'lib, yuqori aniqlik, takrorlanish imkoniyati va zamonaviy analitik talablar darajasida bo'lgan natijalar beradi. Tajribada aniqlanganidek, 1 mol urotropin 4 mol ammiak hosil qilishi, va har bir mol ammiak 1 mol HCl bilan reaksiyaga kirishuvi hisoblash formulalarining asosini tashkil etdi. Bu esa formulalardan foydalangan holda aniqlanayotgan moddaning massasi va konsentratsiyasini to'g'ri aniqlash imkonini beradi. Mazkur usulning afzalliklaridan yana biri — qisqa vaqt ichida, maxsus murakkab uskunalarsiz va kam miqdordagi reagentlar yordamida aniq miqdoriy natijalarga erishish mumkinligidir. Shu sababli, bu uslub farmatsevtika, oziq-ovqat, tibbiy hamda kimyo sanoati laboratoriyalarida keng qo'llanish imkoniyatiga ega.

ВВЕДЕНИЕ. Титриметрия — это один из методов химического анализа, при котором количество вещества в растворе определяется по объёму стандартного раствора другого вещества, потребленного до полного протекания реакции. Этот процесс называется титрованием, а метод — титриметрическим или объёмным анализом. В титриметрическом анализе способ определения количества вещества, основанный на реакции нейтрализации, называется кислотно-основным титрованием или методом нейтрализации. Кислотно-основные титрования, в зависимости от характера реакций, делятся на четыре основные группы.

1. Сильное основание + сильная кислота

Этот метод можно выразить реакцией: $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$. Кривая титрования резко изменяется, что позволяет точно определить точку эквивалентности. Точка эквивалентности соответствует $\text{pH} = 7$. В качестве индикатора эффективно использовать фенолфталеин или бромтимоловый синий.

2. Сильное основание + слабая кислота

Этот метод выражается реакцией: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$. Начальный pH выше по сравнению с титрованием сильной кислоты. В процессе титрования pH меняется медленно из-за наличия буферной зоны. То есть при титровании слабой кислоты или основания изменения pH вблизи точки эквивалентности происходят медленно. Точка эквивалентности: $\text{pH} > 7$. В качестве индикатора используется фенолфталеин.

3. Слабое основание + сильная кислота

Система выражается реакцией: $\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$. В начале процесса рН высокий, но в ходе титрования наблюдается резкое снижение рН. Точка эквивалентности: рН = 7. В этой системе также существует буферная зона, где рН изменяется медленно. В качестве индикатора используется метил оранж.

4. Слабое основание + слабая кислота

Реакция: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3 = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$. Кривая титрования плавная и имеет низкую точность. Определить точку эквивалентности трудно. Изменения рН происходят медленно и нечетко. В качестве индикатора используется рН-метр.

Каждый из этих методов отличается формой кривой титрования и изменениями рН.

Таблица 1

Для определения количества аммиака и уротропина используется метод кислотно-основного титрования с применением сильной кислоты и слабого основания. Ознакомимся со свойствами анализируемых веществ.

Аммиак — химическая формула NH_3 , представляет собой бесцветный газ с резким запахом, широко применяемый в промышленности, медицине и лабораторной практике. Его молекулярная масса составляет 17,03 г/моль, температура кипения — $-33,34\text{ }^\circ\text{C}$, температура плавления — $-77,73\text{ }^\circ\text{C}$. Аммиак хорошо растворяется в воде: при температуре $20\text{ }^\circ\text{C}$ один объем воды способен растворить до 700 объемов аммиака. В водном растворе он проявляет щелочные свойства и известен как гидроксид аммония (NH_4OH). В лабораторных условиях аммиак обычно получают путем нагревания аммонийных солей с сильным щелочью. В промышленности аммиак синтезируется по

методу Габера-Боша, при котором азот (N₂) и водород (H₂) вступают в реакцию при высокой температуре и давлении в присутствии железного катализатора:

Основное химическое свойство аммиака — это его слабощелочной характер: в кислой среде он присоединяет протон, образуя аммоний-катион (NH₄⁺). На основе этой реакции количество аммиака определяется методом кислотно-основного титрования.

Аммиак имеет важное значение и в медицине. В организме он образуется при распаде белков и преобразуется в мочевину в печени. При нарушении функции печени аммиак накапливается в крови, что может привести к таким осложнениям, как печёночная энцефалопатия. Поэтому определение уровня аммиака важно и в клинико-лабораторной диагностике. Современные исследования рассматривают аммиак как устойчивое «зелёное» топливо, а также изучают его применение в гибридных каталитических процессах, аммиачных системах охлаждения и в антибактериальных средах. Кроме того, аммиак оказывает коррозионное воздействие на металлы, особенно на медь, и способен вызывать набухание некоторых пластиков. Эти особенности необходимо учитывать при выборе оборудования в лабораторных и промышленных условиях.

Уротропин (международное название — гексаметилентетрамин, C₆H₁₂N₄) — это органическое соединение с симметричной тетраэдрической структурой, представляющее собой кристаллическое вещество, синтезированное из смеси формальдегида и аммиака. Его молекулярная масса составляет 140,19 г/моль, он хорошо растворяется в воде. Это бесцветное, прозрачное кристаллическое вещество с характерным приятным запахом. Для синтеза используется следующая реакция:

В результате данной реакции молекула уротропина приобретает клеточную (клатратную) структуру, где вокруг центральных четырёх атомов азота расположены метиленовые группы (–CH₂–). Такая структура придаёт веществу устойчивость, устойчивость к испарению и химическую инертность. В фармацевтике уротропин применяется как дезинфицирующее и мочегонное средство. Попадая в мочевыводящие пути, он разлагается в кислой среде с выделением формальдегида, который оказывает антимикробное действие. Поэтому уротропин используется как уросептик при инфекционных заболеваниях средней тяжести. В настоящее время уротропин широко применяется не только в медицине, но и как сырьё в производстве пластмасс, взрывчатых веществ, бумаги и резины. Кроме того, его способность медленно высвобождать формальдегид делает его важным компонентом в производстве дымообразующих веществ, сетчатых полимеров и смол.

Результаты исследования. Аммиак является слабым основанием, поэтому его количество можно определить с помощью кислотно-основного титрования по следующей реакции. В этом методе обычно используется сильная кислота, например, соляная кислота (HCl). Реакция протекает в стехиометрическом соотношении.

В процессе титрования нейтрализация между аммиаком и кислотой основана на равновесной реакции. Для определения количества аммиака в раствор добавляют индикатор (например, метиловый красный или бромкрезоловый зелёный), и расчёты производятся по эквивалентному объёму кислоты. Поскольку аммиак является слабым

основанием, титрование должно проводиться в строго определённой области рН. Основные свойства аммиака позволяют ему вступать в реакцию с сильными кислотами с образованием солей аммония (NH₄⁺). Именно это свойство используется при титровании.

Гексаметилентетрамин (уротропин) при действии сильных кислот разлагается с образованием аммиака и формальдегида. Поэтому при анализе методом кислотно-основного титрования сначала проводят его кислотный гидролиз. В результате каждая молекула уротропина образует четыре молекулы аммиака, которые затем нейтрализуются сильной кислотой (обычно HCl).

Согласно данной реакции, количество уротропина определяется косвенно — по количеству образующегося аммиака. Следовательно, учёт аммиака при титровании является ключевым этапом количественного анализа уротропина.

Рисунок 1. Структурная формула уротропина.

Экспериментальная часть. Для проведения эксперимента использовались следующие реактивы и лабораторное оборудование. В качестве титрующего раствора была приготовлена соляная кислота (HCl) с концентрацией 0,1 моль/л. В качестве анализируемых веществ применялись растворы аммиака (NH₃) и уротропина ((CH₂)₆N₄) с той же концентрацией — 0,1 моль/л. Для приготовления и разбавления растворов использовалась дистиллированная вода. В качестве индикатора использовался метилкрасный. В процессе титрования наблюдалось изменение окраски раствора, что позволяло точно определить эквивалентную точку. В ходе титрования использовались бюретка объемом 25 мл, пипетка на 10 мл, коническая колба (колба Эрленмейера) объемом 250 мл, а также стаканчики, стеклянные палочки и штатив с держателем для бюретки. Во всех лабораторных работах соблюдались санитарно-гигиенические требования. В бюретку заливается 0,1 М раствор HCl. В две мерные колбы отмеряется по 10 мл раствора — в одну уротропин, в другую аммиак. Затем добавляется по 2–3 капли метилкрасного. HCl из бюретки по каплям добавляется в каждую из колб. Растворы перемешиваются в процессе добавления кислоты. При достижении эквивалентной точки цвет раствора меняется с темно-оранжевого на светло-красный. Объем израсходованного HCl (в мл) записывается отдельно для каждого раствора и на его основе рассчитывается содержание веществ.

Определение количества аммиака:

$$n = C \cdot V$$

n – количество вещества (моль)

C – молярная концентрация титранта (моль/л)

V – объем титранта (л)

$$m = n \cdot M$$

m – масса определяемого вещества (г)

n – количество вещества (моль)

M – молярная масса вещества

Реакция для уротропина:

Уротропин гидролизуется с выделением аммиака. Один моль уротропина дает 4 моля аммиака:

Гидролиз:

Реакция при титровании:

а) Количество HCl (моль):

$$n(HCl) = C \cdot V$$

C – концентрация HCl (моль/л)

V – использованный объем HCl (л)

б) Количество уротропина:

$$n(\text{уротропина}) = \frac{n(HCl)}{4}$$

(так как на 1 моль уротропина приходится 4 моля HCl)

с) Масса уротропина:

$$m(\text{уротропина}) = n \cdot M$$

$$M = 140.19 \text{ г/моль}$$

ВЫВОД. В результате проведённой экспериментальной работы было практически доказано, что с помощью метода кислотно-основного титрования можно определить количество уротропина и аммиака. Уротропин гидролизуется с образованием аммиака, который вступает в точное стехиометрическое взаимодействие с соляной кислотой.

Благодаря этому свойству становится возможным определить количество уротропина или аммиака в пробе, измеряя расход титранта (HCl). Метод титрования может быть выполнен в обычных лабораторных условиях и обеспечивает высокую точность, воспроизводимость и соответствует современным аналитическим требованиям. Как показал эксперимент, 1 моль уротропина образует 4 моля аммиака, и каждый моль аммиака реагирует с 1 молем HCl — это является основой расчётных формул. Эти формулы позволяют точно определить массу и концентрацию анализируемого вещества. Одним из преимуществ данного метода является возможность получения точных количественных результатов за короткое время, без использования сложного оборудования и при минимальном количестве реагентов. Поэтому данный метод может широко применяться в лабораториях фармацевтической, пищевой, медицинской и химической промышленности.

INTRODUCTION. Titrimetry is one of the methods of chemical analysis in which the amount of a substance in a solution is determined from the volume of a standard solution of another substance consumed until the reaction is complete. This process is called titration, and the method is known as titrimetric or volumetric analysis. In titrimetric analysis, the technique for determining the amount of substance based on a neutralization reaction is called acid–base titration or the neutralization method. Acid–base titrations are categorized into four main types according to the different reactions involved.

a) Strong base + strong acid

This method can be represented by the reaction: $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$. The titration curve shows a sharp change, which allows for precise identification of the equivalence point. The equivalence point corresponds to $\text{pH} = 7$. Indicators such as phenolphthalein or bromothymol blue are effective in this case.

b) Strong base + weak acid

This method is represented by the reaction: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$. The initial pH is higher compared to strong acid titrations. During the process, pH changes slowly due to the presence of a buffer zone. That is, when titrating a weak acid or base, pH changes gradually near the equivalence point. The equivalence point occurs at $\text{pH} > 7$. Phenolphthalein is used as the indicator.

c) Weak base + strong acid

This system is described by the reaction: $\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$. The initial pH is high, but during titration, a sharp decrease in pH is observed. The equivalence point is at $\text{pH} = 7$. A buffer zone is also present in this system, where pH changes slowly. Methyl orange is used as the indicator.

d) Weak base + weak acid

The reaction is: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3 = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$. The titration curve is smooth and has low accuracy. Determining the equivalence point is difficult. pH changes occur slowly and unclearly. A pH meter is used instead of an indicator.

Each of these methods differs in the shape of the titration curve and the changes in pH.

Table-2

To determine the amount of ammonia and urotropine, the acid-base titration method using a strong acid and a weak base is applied. Let's review the properties of the substances being analyzed.

Ammonia — chemical formula NH_3 , is a colorless gas with a pungent odor, widely used in industry, medicine, and laboratory practices. Its molecular mass is 17.03 g/mol, boiling point is $-33.34\text{ }^\circ\text{C}$, and melting point is $-77.73\text{ }^\circ\text{C}$. Ammonia is highly soluble in water: at $20\text{ }^\circ\text{C}$, 1 volume of water can dissolve up to 700 volumes of ammonia gas. In aqueous solution, it exhibits alkaline properties and is known as ammonium hydroxide (NH_4OH). In the laboratory, ammonia is typically obtained by heating ammonium salts with a strong base. Industrially, it is synthesized by the Haber–Bosch process, in which nitrogen (N_2) and hydrogen (H_2) gases react at high temperature and pressure in the presence of an iron catalyst:

The main chemical property of ammonia is that it acts as a weak base, accepting a proton in acidic media to form the ammonium cation (NH_4^+). Based on this reaction, the amount of ammonia can be determined using the acid-base titration method. Ammonia is also of significant importance in medicine. It is produced in the body as a result of protein degradation and is converted into urea in the liver. In cases of impaired liver function, ammonia accumulates in the blood, which may lead to complications such as hepatic encephalopathy. Therefore, determining ammonia concentration is also crucial in clinical laboratory diagnostics. Modern studies explore ammonia as a stable and green fuel, and investigate its applications in hybrid catalytic processes, ammonia-based refrigeration systems, and antibacterial environments. Additionally, ammonia has a corrosive effect on metals, especially copper, and can cause swelling in certain plastics. These factors must be taken into account when selecting equipment in laboratory and industrial settings.

Urotropine (international name — hexamethylenetetramine, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_4$) is an organic compound with a tetrahedral symmetric structure, appearing as a crystalline solid. It is synthesized from a mixture of formaldehyde and ammonia. Its molecular mass is 140.19 g/mol, and it is highly soluble in water. It is a colorless, clear crystalline substance with a characteristic pleasant odor.

The synthesis reaction is as follows:

As a result of this reaction, the urotropine molecule acquires a cage (clathrate) structure, in which methylene ($-\text{CH}_2-$) groups are arranged around four centrally branching nitrogen atoms. This structure gives the compound stability, resistance to volatility, and chemical inertness. In pharmaceuticals, urotropine is used as a disinfectant and diuretic agent. When it reaches the urinary tract, it decomposes in the acidic environment, releasing formaldehyde, which has an antimicrobial effect. Therefore, it is used as a uroseptic in moderately severe infectious diseases. Today, urotropine is widely used not only in medicine but also as a raw material in the production of plastics, explosives, paper, and rubber. In addition, its property of slowly releasing formaldehyde makes it an important substance in the production of smoke-generating agents, cross-linked polymers, and resins.

Research Results. Ammonia is a weak base; therefore, its quantity can be determined by acid-base titration using the following reaction. In this method, a strong acid such as hydrochloric acid (HCl) is typically used. The reaction proceeds in a stoichiometric ratio.

During the titration process, the neutralization reaction between ammonia and the acid is based on equilibrium. To determine the amount of ammonia, an indicator (such as methyl red or bromocresol green) is added to the solution, and calculations are performed based on the equivalent volume of acid. Since ammonia is a weak base, the titration must be conducted within a specific pH range. The basic nature of ammonia allows it to react with strong acids to form ammonium salts (NH_4^+). This very property is utilized in the titration process. Under the influence of strong acids, hexamethylenetetramine (urotropine) decomposes to release ammonia and formaldehyde. Therefore, in acid-base titrimetric analysis, urotropine is first subjected to acidic hydrolysis. In this process, each molecule of urotropine yields four molecules of ammonia, which are then neutralized by a strong acid (typically HCl).

According to this reaction, the amount of urotropine is determined indirectly through the amount of released ammonia. Therefore, accounting for ammonia during titration is a critical step in the quantitative analysis of urotropine.

Experimental part. The following reagents and laboratory equipment were used to conduct the experiment. A 0.1 mol/L hydrochloric acid (HCl) solution was prepared as the titrant. The analyzed substances included 0.1 mol/L ammonia (NH_3) solution and 0.1 mol/L urotropine ($(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$) solution. Distilled water was used for preparing and diluting the solutions. Methyl red was used as an indicator. During titration, the color change of the solution was observed to accurately determine the equivalence point. The titration procedure utilized a 25 ml burette, a 10 ml pipette, a 250 ml conical flask (Erlenmeyer flask), beakers, glass rods, and a stand equipped with a burette holder. All experimental work was carried out in compliance with laboratory hygiene and safety standards. The burette was filled with 0.1 M HCl solution. 10 ml of urotropine solution was transferred into one volumetric flask, and 10 ml of ammonia solution into another. Then 2–3 drops of methyl red indicator were added. HCl from the burette was gradually added dropwise to each solution while stirring. The color change from deep orange to light red indicated the equivalence point. The volume of HCl consumed (in ml) was recorded separately for both solutions and used to calculate their respective amounts.

Determination of Ammonia Amount:

$$n = C \cdot V$$

n – amount of substance (mol)

C – molar concentration of the titrant (mol/L)

V – volume of the titrant (L)

$$m = n \cdot M$$

m – mass of the determined substance (g)

n – amount of substance (mol)

M – molar mass of the substance

Reaction for Urotropine:

Urotropine hydrolyzes, releasing ammonia. One mole of urotropine yields 4 moles of ammonia:

Hydrolysis reaction:

Reaction during titration:

a) Amount of HCl (mol):

$$n(HCl) = C \cdot V$$

b) C – concentration of HCl (mol/L)

$$n(HCl) = C \cdot V$$

C – concentration of HCl (mol/L)

V – volume of HCl used (L)

c) Amount of urotropine:

$$n(\text{urotropine}) = \frac{n(HCl)}{4}$$

(because 1 mol urotropine corresponds to 4 mol HCl)

d) Mass of urotropine:

$$m(\text{urotropine}) = n \cdot M$$

$$M = 140.19 \text{ g/mol}$$

CONCLUSION. As a result of the conducted experimental work, it was practically proven that the acid-base titration method can be used to determine the amount of urotropine and ammonia.

Urotropine undergoes hydrolysis to form ammonia, which then reacts with hydrochloric acid in a precise stoichiometric ratio. Based on this property, it becomes possible to calculate the amount of urotropine or ammonia in a sample by measuring the amount of titrant (HCl) consumed. This titration method can be performed in a simple laboratory environment and provides results with high accuracy, reproducibility, and in accordance with modern analytical standards. As established during the experiment, 1 mole of urotropine produces 4 moles of ammonia, and each mole of ammonia reacts with 1 mole of HCl—this forms the basis for the calculation formulas. These formulas enable accurate determination of the mass and concentration of the substance being analyzed. One of the advantages of this method is that it allows obtaining precise quantitative results in a short time, without the need for complex equipment and using minimal amounts of reagents. Therefore, this method has wide application potential in pharmaceutical, food, medical, and chemical industry laboratories.

References:

1. HarveyD. (2020). Analytical Chemistry 2.1. LibreTexts. Retrieved from <https://chem.libretexts.org>
2. Taha, A. M., El-Rabbat, N. A., & Abdel-Fattah, F. (1981). Colorimetric Assay of Hexamethylenetetramine. Bulletin of Pharmaceutical Sciences Assiut University, 4(1), 69–81.
3. Socratic Q&A. (n.d.). What is the chemical equation for titration of HCl + NH₃? Retrieved from <https://socratic.org/questions/what-is-the-chemical-equation-for-titration-of-hcl-nh-3>
4. ScienceDirect. (n.d.). Hexamethylenetetramine – an overview. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/hexamethylenetetramine>
5. ResearchGate. (n.d.). Study of the Hexamethylenetetramine, Ammonia, and Formaldehyde System. Retrieved from <https://www.researchgate.net>
6. Sigma-Aldrich. (n.d.). Acid & Base Normality and Molarity Calculator. Retrieved from <https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/molarity-calculator>
7. Vaia Learning. (n.d.). A 0.400-M solution of ammonia was titrated with hydrochloric acid. Retrieved from <https://www.vaia.com>
8. Wyzant. (n.d.). Titration of NH₃ with HCl. Retrieved from <https://www.wyzant.com/resources/answers/806227/titration-of-nh3-with-hcl>
9. RSC Publishing. (2021). Controlled titration-based ZnO formation. CrystEngComm. Retrieved from <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ce/d1ce00222h>
10. Analytical Sciences. (2016). Determination of the Acid-Base Dissociation Constant of Acid-Degradable Hexamethylenetetramine by Capillary Zone Electrophoresis. Analytical Sciences, 32(12),1327–1332.